

BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA OPTIMAL YECHIM SIFATIDA “YASHIL IQTISODIYOT”NING JORIY ETILISHI.

Aliyeva Mavludaxon Ayubjon qizi

Xalqaro islom akademiyasi 1-bosqich magistranti

Mavludaaliyeva5@gmail.com

ANNOTATSIYA Bugungi davrda butun dunyo mamlakatlarida ekologik omillar ularning ijtmioiy-iqtisodiy hayotiga bevosita o‘z ta‘sirini ko‘rsatmoqda. Ushu maqolada bugungi kunda barqaror rivojlanishni ta‘minlash maqsadida ekologik muammolar sabab yuzaga keluvchi zararlarni kamaytirish maqsadida joriy etilgan yashil iqtisodiy tizim hamda ushbu tizimni joriy etishda ilg‘or hisoblangan Yevropa Ittifoqi tajribasi o‘rganildi.

Kalit so‘zlar: barqaror rivojlanish, yashil iqtisodiyot, ekologik omil, iqtisodiy tizim, Yevropa ittifoqi, “yashil taraqqiyot”

ABSTRACT. Today, environmental factors have a direct impact on their socio-economic life in countries all over the world. In this article, in order to ensure sustainable development, the green economic system introduced to reduce the damages caused by environmental problems and the experience of the European Union, which is considered advanced in the introduction of this system, were studied.

Key words: sustainable development, green economy, ecological factor, economic system, European Union, “green development”

KIRISH

Tabiiy resurslarning cheklanganligi, takror ishlab chiqarilmasligi bilan bog‘liq muammolar insoniyatning barcha faoliyat yo‘nalishlari, jumladan, iqtisodiy faoliyatiga jiddiy ta‘sir ko‘rsatadi. Ushbu muammoni ilmiy jihatdan o‘rganish XX asrning 60-70-yillarida ommalasha boshladi. Bu davrda iqtisodiy adabiyotda an‘anaviy iqtisodiyot tamoyillariga asoslangan “atrof-muhit iqtisodiyoti”, deb

nomlangan yangi yoʻnalish paydo boʻldi. Ushbu yoʻnalish doirasida iqtisodiy faoliyatning atrof-muhitga taʼsiri natijasida yuzaga kelayotgan ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarni eksternali, yaʼni tashqi samaralar sifatida talqin etish boshlandi. Unga muvofiq ekologik muammolarni amaldagi iqtisodiy munosabatlar doirasida hal etish va xalqaro darajada umumlashtirilishi zarur¹. Ekspertlar vaziyatni oʻnglash uchun jahon iqtisodiyotida “yashil taraqqiyot” tamoyillarini joriy etish zarurligini taʼkidlamogda. Mazkur yondashuv BMT Barqaror taraqqiyot maqsadlarida ham oʻz ifodasini topgan.

Jumladan, bugungi kunda Oʻzbekistonda ham “Yashil iqtisodiyot”ni rivojlantirishga qaratilgan bir qancha islohotlar amalga oshirilmoqda. Mamlakatda tarkibiy oʻzgartirishlarni chuqurlashtirish, iqtisodiyotning bazaviy tarmoqlarini modernizatsiyalash va diversifikatsiyalash hamda hududlarni bir maromda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu borada mamlakatimizda qator islohotlar amalga oshirildi hamda strategik maqsadlar qoʻyildi.² Mamlakatimizda 2030-yilgacha Oʻzbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga oʻtishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish boʻyicha chora-tadbirlar toʻgʻrisida Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 436-sonli qarori qabul qilingan. Bunga koʻra 2022 - 2026-yillarga moʻljallangan Yangi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish, Oʻzbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga oʻtish strategiyasi doirasida “yashil” va inklyuziv iqtisodiy oʻsishni taʼminlash borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish hamda iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida resurslarni tejashni yanada kengaytirish maqsadlar tarkibiga kiritilgan.³

¹ Beder, S. 2011, 'Environmental economics and ecological economics: the contribution of interdisciplinary to understanding, influence and effectiveness', Environmental Conservation, vol. 38, no. 2, pp. 140-150.

² Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “2019 — 2030 yillar davrida Oʻzbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga oʻtish strategiyasini tasdiqlash toʻgʻrisida” 04.10.2019 yildagi PQ-4477-son qarori. <https://lex.uz/ru/docs/4539502>

³ Qonunchilik maʼlumotlari milliy bazasi, 03.12.2022-y., 07/22/436/1061-son; 13.06.2023-y., 06/23/92/0366-son; 30.09.2023-y., 06/23/164/0737-son; 11.10.2023-y., 07/23/329/0765-son; 11.11.2023-y., 06/23/193/0844-son)

Shunday bo'lsada mamlakatimizda dunyoning ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlari kabi, ushbu "yashil iqtisodiy tizim"ni joriy etish bo'yicha amalga oshirilishi zarur bo'lgan ishlar talaygina. Bunda ushbu tizimni joriy etishda ilg'or rivojlangan mamlakatlar tajribasini o'rganishga ehtiyoj seziladi. Yevropa ittifoqi mamlakatlari esa aynan shunday mamlakatlar qatoriga kiradi.

Yevropa Ittifoqi yashil iqtisodiyotga bosqichma-bosqich va ildam qadamlar bilan o'tmoqda va bu o'z o'rnida Yevropada barqaror ish o'rinlarini yaratishning navbatdagi poydevori bo'lib xizmat qilmoqda. Yevropaning atrof-muhitni himoya qilishga qaratilgan tizimiga to'xtaladigan bo'lsak, Yevropa Ittifoqi Yevropaning iqlimi, biologik xilma-xilligi, ifloslanishi, iqtisodiy, siyosiy va sog'liqni saqlash inqirozini hal qilish uchun mo'ljallangan Yashil bitimi bilan yetakchilik qilmoqda. 2020-yilning iyul oyida Yevropa Ittifoqi yetakchilari qit'aning iqlim o'zgarishini moliyalashtirish uchun 1,8 trillion yevro miqdoridagi paketni moliyalashtirishga kelishib oldilar. Yevropa Komissiyasi prezidenti Ursula fon der Leyen 2050-yilga borib Yevropa dunyodagi birinchi iqlimga betaraf qit'a bo'lishini istashini e'lon qildi. Jon Kennedining oy zarbasi haqidagi e'lonidan keyingi yillar "Apollon 11"ni qurishga sarflanganidek, keyingi bir necha yil Yevropa Yashil bitimi ish o'rinlari va o'sish nuqtai nazaridan nimani anglatishini ishlab chiqishga sarflanadi⁴ Yevropa mamlakatlari 2050-yilga kelib iqlim neytral bo'lgan dunyodagi birinchi qit'aga aylanishi kutilmoqda. Strategik ahamiyatga ega bo'lgan sektorlarda maqsadli va barqaror o'sish bu yangi davrni va kelajakdagi ish o'rinlarini qayta belgilab beradi. Yevropa Ittifoqining 1,8 trillion yevrolik paketi 2050 yilga kelib iqlim neytral bo'lgan dunyodagi birinchi qit'a bo'lish orqali Yevropaning iqlim o'zgarishi muammosini hal qilish uchun asos bo'lib xizmat qiladi deyishimiz mumkin. Yevropa yashil yangi kelishuvining ish o'rinlarini yaratish maqsadi sarmoyalarni jalb qiluvchi ko'plab asosiy loyihalar bilan to'liq mos keladi.

METOD VA TAVSIYALAR

⁴ Yevropa Ittifoqi yashil o'sishi global iqtisodiyotlar uchun mash'aladir. Saidmurodov Firdavs Qaxramon o'g'li.
<https://zenodo.org/records/6797937>

Jahon iqtisodiyotining modernizatsiyalashuvi davrida ko'plab yangilangan innovatsion texnologiyalarga o'tish, rivojlanishning harakatlantiruvchi kuchi iqtisodiyotning samaradorligi omili bo'lib hisoblanadi. Lekin shuni ta'kidlab o'tish joizki, albatta, ularning aholi turmush sifatiga va yashash muhitiga salbiy ta'sir qilishni oldini olish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu tufayli bugungi kunga kelib mamlakatlar tomonidan amalga oshirilayotgan "yashil" strategiyalar qo'llab-quvvatlanmoqda.

So'nggi yillarda milliy iqtisodiyotlar va xalqaro tashkilotlar tomonidan yashil iqtisodiyotning turli tarmoqlarini rivojlantirish uchun ko'plab mablag'lar yo'naltirilmoqda. Misol uchun, yashil iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biri bo'lgan bio energetika sohasiga yo'naltirilgan jami mablag'lar miqdori 2005-2009 yillar oralig'ida 230 foizga o'sdi (o'rta hisobda 50 foiz) va 2013-yilda 320 mlrd. AQSH dollarga teng bo'ldi. 2009-yildan hozirgi kunga qadar "Umumjahon iqtisodiy forumi" mintaqaviy iqtisodiy tizimlarni yashil iqtisodiyotga o'tkazish uchun 750 mlrd AQSH dollari yo'naltirdi hamda bu mablag'larning asosiy qismi Osiyo mamlakatlariga sarmoya sifatida kiritildi. Natijada, bugungi kunga kelib, xalqaro "yashil" tovar va xizmatlar (cleantech va greentech) bozori yillik tovar aylanmasi 546 mlrd AQSH dollarini tashkil etmoqda.⁵

Bizni mamlakatimiz ham Parij bitimi majburiyatlarini bajarish doirasida issiqxona gazlari ajratmalarini qisqartirish bo'yicha o'rta muddatli ustuvor vazifalar mamlakatda iqtisodiyotning energiya va resurs sarfi hajmini kamaytirish, ishlab chiqarishda energiya tejamkor texnologiyalarni keng joriy qilish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish, Orol bo'yida ekologik tanglik oqibatlarini bartaraf etishni nazarda tutadigan qator strategik va tarmoq rejalari, dasturlari, shuningdek, normativ-huquqiy hujjatlar orqali amalga oshirilmoqda.

⁵ [BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA "YASHIL IQTISODIYOT"NING O'RNINI – тема научной статьи по экономике и бизнесу читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка \(cyberleninka.ru\)](https://cyberleninka.ru)

Shu bilan birga, iqtisodiyotning energiya samaradorligi yetarli darajada emasligi, tabiiy resurslardan oqilona foydalanmaslik, texnologiyalar yangilanishining sustligi, "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirish uchun innovatsion yechimlarni joriy etishda kichik biznesning faol ishtirok etmayotgani milliy iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishning ustuvor maqsadlariga erishishga to'sqinlik qilmoqda.

O'zbekistonda ham yashil iqtisodga o'tish va reytingda yuqori o'rinlarga ko'tarilish bo'yicha bir qancha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shular jumlasiga Toshkent viloyatida qibray tumanida joylashgan poliz ekinlarini yetishtiruvchi issiqxonalarini hamda hozirgi kunda aholi uy-joylariga qayta tiklanuvchi energiya ishlab chiqaruvchi quyosh batareyalarni o'rnatish hamda uni sotish imtiyozlari hamda uni o'rnatish bo'yicha imtiyozli kreditlar ajratilmoqda .

Mavjud muammolarni hal etish uchun iqtisodiy rivojlanish jarayonlariga iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida kam uglerod sarflagan holda rivojlanish va resurslarni tejash, samarali va ekologik toza texnologiyalarni joriy etish, shuningdek, barqaror qishloq xo'jaligiga yo'naltirilgan "yashil" iqtisodiyot tamoyillarini integratsiya qilish orqali tabiiy va energiya resurslaridan foydalanish usullarini tubdan o'zgartirish talab etiladi.

Bunda uzoq muddatli istiqbolda "yashil" iqtisodiyotga o'tish quyidagi asosiy tamoyillarga asoslanishi kerak:

-barqaror rivojlanish sohasida Milliy maqsad va vazifalarga muvofiqlik; resurslardan oqilona foydalanish, barqaror iste'mol va ishlab chiqarish; iqtisodiy hisob tizimiga ekologik va ijtimoiy mezonlarni kiritish; ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish maqsadlariga erishish uchun "yashil" vositalar va yondashuvlarni qo'llash ustuvorligi;

-eng muhim tarmoqlarda raqobatbardoshlikni oshirish va ko'rsatkichlarni yaxshilash, "yashil" ish o'rinlarini yaratish, aholining farovonligini oshirish orqali mavjud makroiqtisodiy maqsadlarga erishish;

-resurslardan samarali foydalanish tadbirlarining investitsion jozibadorligini ta'minlash.

Shu munosabat bilan iqlim o'zgarishi masalalarini milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga integratsiya qilishga yo'naltirilgan 2019 — 2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini (keyingi o'rinlarda — Strategiya) ishlab chiqish alohida ahamiyat kasb etadi."

Muhtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning 2019-yilning 30-oktyabridagi PF-5863 sonli "2030 yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining atrof muhitni muhofaza qilish kontseptsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmoni, 2019-yil 5-oktyabrdagi PQ-4477 sonli "O'zbekiston Respublikasining 2019-2030 yillarda "yashil iqtisodiyot"ga o'tish Strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarorlari yurtimizda yashil iqtisodiyot rivojlanishi uchun keng imkoniyat yaratib berdi. Xususan, ushbu hujjatlarda yashil iqtisodiyotga o'tish O'zbekiston iqtisodiyotining strategik yo'nalishlaridan ekanligi ta'kidlab o'tilgan.

Mazkur amalga oshirilgan keng qamrovli iqtisodiy va siyosiy islohotlar, mamlakatimizning rivojlanishiga yordam berayotgan yaxshi bazani shakllantirishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan asosdir. O'zbekiston, shu sabablarga ko'ra, "2017/2021 yillarda O'zbekiston Respublikasining besh tashabbus yo'nalishlarida Ijtimoiy-iqtisodiy Rivojlantirish strategiyasi"ni amalga oshirishga muvaffaq bo'ldi. Shu bilan birga, O'zbekistonning yaxshi taraqqiyoti siyosiy va iqtisodiy rivojlanganlikning yanada kuchayishiga imkon beradi. Mamlakatimizda o'z elektr jihozlarini mustahkamlash, muqobil energiyadan foydalanishda muvaffaqiyatlarga erishish, "Yashil iqtisodiyot" va "Eng ijtimoiy-muvozanat sirlari" konsepsiyasi doirasida yanada ko'proq qadam tashlash muhim ahamiyatga ega. O'ylaymanki, bu yo'nalishni yanada rivojlantirish, yashil iqtisodiyot ishlash tizimini takomillashtirish orqali mamlakatimizda ekologiya va iqtisodiyot sohasida yanada yuksak natijalarni zabt etishi mumkin. Bir so'z bilan aytganda, O'zbekistonda "Yashil iqtisodiyot" mavzusi davlat va xalq faoliyati sohasida iqtisodiy saviyani ta'minlab, har bir

insonning yuksak fikrda bo'lishi uchun mustahkam zamin yaratadi. Bu konsepsiya mamlakatni iqtisodiyot va ekologiya sohasida rivojlantirish imkonini beradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, atrof tabiiy muhit holati sifatini yaxshilash maqsadida amalga oshirilayotgan siyosatning ustuvor maqsadlariga erishish uchun ekologiya sohasidagi barcha nazorat funksiyalari ta'minlanishi, atrof muhitni muhofaza qilish ekspertlari uchun yagona metodologiya ishlab chiqilishi, ekologik jihatdan ahamiyatli bo'lgan qarorlarni qabul qilishda jamoatchilik fikrini o'rganish mexanizmini yaratish, shuningdek, o'quv darslariga ekologiya, atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish yuzasidan ilmiy manbalar kiritish orqali eko-ta'lim berish tizimini rivojlantirish va bu sohada yetakchi malakali kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash dasturlarini amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2019 — 2030 yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" 04.10.2019 yildagi PQ-4477-son qarori. <https://lex.uz/ru/docs/4539502>
2. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 03.12.2022-y., 07/22/436/1061-son; 13.06.2023-y., 06/23/92/0366-son; 30.09.2023-y., 06/23/164/0737-son; 11.10.2023-y., 07/23/329/0765-son; 11.11.2023-y., 06/23/193/0844-son)
3. Beder, S. 2011, 'Environmental economics and ecological economics: the contribution of interdisciplinary to understanding, influence and effectiveness', Environmental Conservation, vol. 38, no. 2, pp. 140-150.
4. Yevropa Ittifoqi yashil o'sishi global iqtisodiyotlar uchun mash'aladir. Saidmurodov Firdavs Qaxramon o'g'li. <https://zenodo.org/records/6797937>